

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Шодия Сайдалиева

Старший преподаватель Ташкентского международного университета

Кимё.

**ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация: В данной статье описана модель развития навыков по историческому анализу, основывающаяся на изучении исторической информации из диаграмм, с помощью цифровых платформ, благодаря которым студенты приходят к пониманию исторических закономерностей.

Ключевые слова: «The Digital History Reader» (Читатель цифровой истории), онлайн платформа, калькуляция исторических данных.

Abstract: This article describes a model for developing skills in historical analysis, based on the study of historical information from diagrams, using digital platforms, through which students come to understand historical patterns.

Ключевые слова: «The Digital History Reader», online platform, historical data calculation.

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли платформалардан фойдаланган ҳолда диаграммалардан тарихий маълумотларни ўрганиш, тарихий таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантириш модели тасвирланган, бу талабаларда тарихий ходисаларни ривожланиш қонуниятларини тушунишга ёрдам беради.

Ключевые слова: «The Digital History Reader», онлайн платформа, тарихий маълумотларни ҳисоблаш.

На сегодняшний день со стороны большинства преподавателей и учащихся определенные веб-сайты или программные приложения

воспринимаются просто как дополнительные «навороты» к уроку виде развлечения. Однако, правильное использование технологий может значительно улучшить преподавание и обучение [1]. Ключевым моментом является определение способов, с помощью которых преподаватели могут улучшить качество преподавания, а учащиеся могут лучше осваивать материалы и учиться. Факультеты высшего образования могут внести свой вклад в этот процесс, разрабатывая проекты цифровой истории, которые объединяют технологии с содержательным содержанием и эффективной педагогикой. Преподаватели могут внести свой вклад, формируя эти проекты в соответствии со своими собственными целями и обстоятельствами.

Современные студенты, как правило, привыкли видеть хронологию событий, списки имен и маркированные элементы, однако им не хватает понимания сложности исторического анализа [2. с. 230-233]. Например, умение читать историческую информацию с диаграмм учит учащихся оценивать значимость изменений. Сравнение связанных первоисточников может улучшить понимание исторических закономерностей. Если учащиеся рассматривают изменения с точки зрения вариантов, выбора и последствий, это помогает им развить ощущение истории как процесса, формируемого отдельными людьми и сообществами, так и событиями мирового масштаба. В этой статье описана модель развития этих навыков в онлайн-формате: калькулятор стоимости рабочей силы, который позволяет студентам сравнивать рабство и подневольное состояние в колониальной Америке.

Модель, описанные в этой статье, являются частью крупного технологического проекта обучения «The Digital History Reader» (DHR) [3]. DHR, созданный совместными усилиями историков, преподавателей и технических специалистов Технологического института Вирджинии, который можно взять за пример для создания отечественными специалистами аналогичных моделей для изучения истории Узбекистана, мировой истории и др. Поскольку цифровая среда создает новые возможности за счет манипулирования изображениями, построения взаимодействий и

демонстрации последовательности, образовательные технологии могут обучать более сложным формам исторического понимания.

Модель по использованию онлайн-калькулятора для изучения вопроса порабощения африканцев:

Почему английские колонисты решили принять рабство в Америке и поработить африканцев, а не коренных американцев, — это вопрос, который продолжает интересовать историков [4] Некоторые эксперты утверждают, что английские колонисты редко порабощали индейцев на материковой части Северной Америки, потому что это спровоцировало бы приступы мести со стороны родственников таких рабов. Однако колонисты время от времени продавали выживших представителей племен, которые они победили в войне, в рабство в Вест-Индии.

В модуле «Необдуманное решение? Почему в Вирджинии возникло рабство» описывает экономические, религиозные, демографические и политические факторы, которые сформировали это решение. В кратком повествовательном эссе объясняется, что табачные плантации в Вирджинии первоначально полагались на белых наемных слуг в качестве рабочей силы и перешли на африканских рабов только в последние десятилетия семнадцатого века. Затем модуль представляет студентам документы, иллюстрирующие расистские взгляды первых английских поселенцев, крайне эксплуататорский характер кабального рабства, а также связь между выращиванием табака и волнениями среди коренных американцев Вирджинии, бедных белых поселенцев и богатых табачных плантаторов. Эти документы помогают студентам понять контекст, в котором богатые белые поселенцы Вирджинии приняли решающее решение поработить африканцев.

Калькулятор стоимости рабочей силы предоставляет студентам эффективный способ узнать, как экономические факторы повлияли на этот важный переход [5, с.151-153]. В первой половине семнадцатого века подневольное рабство было более рентабельным, чем рабство. Первоначальная стоимость раба была намного выше, чем стоимость слуги, а

высокий уровень смертности означал, что ни слуги, ни рабы не жили долго после их прибытия. Таким образом, даже потенциально большая продолжительность службы раба не компенсировала более высокую покупную цену. Однако примерно после 1660 года стоимость слуг стала несколько дороже; увеличение продолжительности жизни означало, что рабы могли работать дольше; а снижение цен на табак вынудило плантаторов сократить расходы. К концу века рабство стало лучшим экономическим выбором, и рабочая сила на табачных плантациях отказалась от наемных слуг.

Калькулятор стоимости рабочей силы призван помочь студентам узнать, как люди, жившие в то время, пришли к такому решению. Учащиеся вводят значения для этих переменных:

* Цена рабочего — это стоимость снаряжения и транспортировки слуги в Вирджинию, покупка оставшегося времени по контракту с слугой или покупка раба.

* Продолжительность срока службы — это количество лет, в течение которых наемный слуга согласился служить в обмен на проезд в Вирджинию; Срок рабства всегда был пожизненным.

* Средняя ожидаемая продолжительность жизни — это количество лет, которые рабочий может рассчитывать прожить после прибытия в Вирджинию.

* Ценой табака является цена в шиллингах или пенсах стерлингов за фунт табака.

Студенты первоначально заполняют переменные данными из графиков, предоставленных калькулятором. Нажатие кнопки «Рассчитать» позволяет получить годовую стоимость (начальная стоимость, деленная на количество лет службы) и прибыль (валовой доход на одного работника, рассчитанный на основе цены на табак, за вычетом годовой стоимости).

Благодаря этим расчетам студенты должны осознать, что где-то после 1660 года рабы стали более прибыльными, чем слуги, и, таким образом, понять экономические факторы, которые сформировали этот результат [6]. Предоставление учащимся возможности производить эти расчеты

самостоятельно учит их значению определенных факторов в сложном процессе изменений.

Таким образом, калькулятор стоимости рабочей силы обращается к ключевому компоненту стандартов социальных исследований, включающему «проблемно-ориентированный анализ и деятельность по принятию решений». Рассматривая принятие рабства как исторический вопрос, а не как установленный факт, студенты могут рассмотреть альтернативные формы «несвободного» труда, оценить относительную значимость контекстуальных факторов и понять, как экономика повлияла на решение поработать африканцев.

Оценка эффективности технологий преподавания истории

Способствуют ли эти подходы более эффективному обучению? Исследования проведенные в Технологическом институте Вирджинии по использованию DHR показали положительные результаты, что в свою очередь показывает необходимость широкой внедрения и создания цифровых технологий в образовательный процесс мировой и отечественной истории. Для этого необходимо создать образовательные цифровые платформы по аналогу DHR, провести предварительные тесты, которые будут включать использование этих материалов в уроках высших учебных заведений и демонстрацию этих материалов на семинарах с участием преподавателей. Учитывая, что технология передает сложность исторического понимания, не жертвуя знаниями содержания, и, таким образом, улучшает обучение учащихся, то наверняка можно дать положительный ответ. Таким образом, цифровая история позволяет преподавателям способствовать более комплексному пониманию важных исторических проблем. Что еще более важно, преподаватели также могут быть вдохновлены на изучение новых способов вовлечения учащихся как в виртуальном, так и в аудиторном контексте. Занятие историей в цифровом мире углубляет и обогащает историческое понимание, способствуя овладению содержанием и приобретению необходимых навыков.

Список используемой литературы:

1. Gary J. Kornblith and Carol Lasser, "More than Bells and Whistles? Using Digital Technology to Teach American History," *The Journal of American History* 89, no.4, (2003) www.historycooperative.org
2. Bruce A. VanSledright, "What Does It Mean to Think Historically ... and How Do You Teach It?" *Social Education* 68, no. 3 (2004), 230-233;
3. Каждый из 18 модулей посвящен определенной исторической теме и включает в себя введение, повествовательный контекст, мультимедийные первоисточники, заключение, оценочные вопросы и руководство к дополнительным ресурсам. По мере завершения модулей они становятся доступными для использования в: www.dhr.history.vt.edu.
4. "What Were the Origins of American Slavery?" Digital/History site at the University of Houston, www.digitalhistory.uh.edu;
5. John K. Lee and Kathryn Robinson, "The Graphing Calculator: Helping Students Explore Social Studies Topics," *Social Education* 67, no. 3 (2003), 151-153.
6. www.researchgate.net/publication/48909383_Using_Technology_to_Teach_Historical_Understanding_The_Digital_History_Reader_Brings_the_Possibilities_of_New_Technology_to_the_History_Classroom